

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1719

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1719.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'année M. DCCXIX* [...], A Paris : Chez Laurent d'Houry [...], 1719, p. 254.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109612m/f251.item>>.

Organigramme

Fonction en 1719	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde [des manuscrits]	M. de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde	M. Boivin, Professeur royal	Jean Boivin (dit Boivin de Villeneuve) (1663-1726)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy, qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme ; mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaisseau propre pour placer tout le monde ; les Sçavans qui se font connoître, y sont toujours aussi-bien reçus que dès les premiers temps de son établissement ; Elle est dans la rue Vivienne. M. l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, en est Bibliothécaire, & sous lui M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal, en sont les Gardes. »

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Reproduction

La Bibliothèque du Roy, qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme ; mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaisseau propre pour placer tout le monde ; les Sçavans qui se font connoître, y sont toujours aussi-bien reçus que dès les premiers tems de son établissement : Elle est dans la rue Vivienne. M. l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, en est le Bibliothécaire, & sous lui M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal, en font les Gardes.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1719 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1719>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>